

O INSTITUTO WALINGA E O COMPROMISSO COM A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Bendito Muhusso

<https://orcid.org/0009-0000-1563-5349>

<https://www.cienciavita.pt/pt/511B-66F8-09F7>

Nota Prévia

Após a sua primeira edição impressa, em 2022, o Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico lança a segunda edição (**Volume 2, N.º 1 – Fev./2024**), e desta vez, no formato online e indexada à base de dados internacional “Zenodo”, disponibilizando para o consumo da comunidade académica e da sociedade em geral, o conhecimento científico com acesso aberto.

São conhecidos e reconhecidos, no contexto actual, os vários desafios subjacentes à produção e à partilha de conhecimento científico. Tais desafios, estão ligados a factores de natureza institucional, questões de ordem empírica, fenómenos da globalização, mudanças tecnológicas impostas pela Inteligência Artificial e as demandas da própria sociedade, tendo em conta os problemas de ordem política, económica, social e cultural que a mesma apresenta. Apesar destes factores, que tornam o processo de produção científica complexo, a Instituição assume essa responsabilidade como sua nobre missão e se compromete a desenvolver e promover actividades e projectos científicos, tomando o papel de agente de transformação social.

Para isso, a Revista Walinga (RW) e o Centro de Estudos e Investigação Científica do Instituto Walinga (CIC-W), constituem dois espaços institucionais que são, ao mesmo tempo, recursos e repertórios estratégicos e causais através dos quais o Instituto Walinga apresenta, difunde e partilha os resultados das suas actividades científicas. Os docentes, investigadores, discentes e a sociedade em geral, encontram neste espaço a oportunidade para o debate, a reflexão, a partilha e a apropriação do conhecimento de forma aberta, livre e facilitada.

Na presente edição, a RW traz cinco artigos científicos, resultantes de pesquisas de naturezas teórica e empírica, com temas multidisciplinares, tais como educação e ensino, migração e direitos humanos e contabilidade financeira, de autores nacionais.

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10651928>

doi.org/10.5281/zenodo.10651928

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1065192>